

Abstract

Dinámica de la actividad electroencefalográfica en el autismo y su modificación con estimulación magnética transcraneal

Elisa Ester Ortiz-Cruz^{1,*}, Fructuoso Ayala-Guerrero¹ and Jorge Bernal-Hernández²

¹ Facultad de Psicología, UNAM

² Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

* Correspondence: elisa_eoc@hotmail.com

Abstract: El trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta al 1% de la población comprometiendo las habilidades de la comunicación social y la manifestación de conductas restringidas y repetitivas. A pesar de que el diagnóstico se realiza mediante la evaluación conductual y cognitiva, el estudio de la actividad electroencefalográfica (EEG) ha brindado nuevos datos para la caracterización de los patrones del procesamiento de la información. El patrón electrofisiológico en estado de reposo en población infantil con TEA muestra predominio de actividad lenta, Delta (1-3Hz) y Theta (4-7Hz) [1, 2]. Recientemente el uso de técnicas como la Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr) se ha considerado un método de tratamiento para modular la excitabilidad cortical [3]. **Objetivo:** Estudiar los cambios en la dinámica cerebral tras el tratamiento con EMTr en un niño con TEA. **Metodología:** Varón de 11 años con diagnóstico de TEA con CI > 75, sin antecedentes de epilepsia. Recibió 17 sesiones de EMTr sobre la corteza prefrontal dorsolateral, los parámetros de estimulación consistieron en 180 pulsos de 1 Hz organizados en 9 trenes de 20 pulsos. Previo y posterior al tratamiento se realizó un EEG, se analizó la actividad de poder espectral de 19 canales con el toolbox EEGLAB. **Resultados:** Posterior a la intervención con EMTr hubo disminución de oscilaciones lentas en regiones posteriores derechas; específicamente en el rango de la banda Theta también hubo disminución sobre regiones frontales bilaterales. **Conclusiones:** La aplicación de pulsos magnéticos de baja frecuencia sobre la corteza prefrontal tuvo efectos de largo alcance sobre el cerebro, el reto actual consiste en relacionar los cambios de las oscilaciones cerebrales con su mejora en la sintomatología conductual.

Keywords: Autismo; Análisis espectral; Estimulación magnética transcraneal

Funding: Programa de Becas Posdoctorales DGAPA-UNAM

Institutional Review Board Statement: El estudio se apega a la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, el proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de psicología UNAM con número de registro FPSI/422/CEIP/582/2018.

Informed Consent Statement: Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes involucrados en el estudio.

Acknowledgments: Agradecimientos al Dr. Erik Leonardo Mateos y la Mtra. Anaid Vera

Conflicts of Interest: Los autores no declaran ningún conflicto de interés

Citation: Ortiz-Cruz; Ayala-Guerrero; Bernal-Hernández. *ICAIMH Abstract Proceedings 2023*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955524>

Published: February, 2023

Copyright: © 2023 by the authors.
(CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

References

1. P. H. Donaldson, M. Kirkovski, N. J. Rinehart y P. G. Enticott, «Autism-relevant traits interact with temporoparietal junction stimulation effects on social cognition: a high-definition transcranial direct current stimulation and electroencephalography study,» *The European journal of neuroscience*, vol. 47, n° 6, pp. 669-681, 2018.
2. P. Wantzen, P. Clochon, F. Doidy, F. Wallois, M. Mahmoudzadeh, P. Desaunay y B. Guillery-Girard, «EEG resting-state functional connectivity: evidence for an imbalance of external/internal information integration in autism,» *Journal of Neurodevelopmental Disorders*, vol. 14, n° 1, pp. 1-14, 2022.
3. E. M. Sokhadze, E. V. Lamina, E. L. Casanova, D. P. Kelly, I. Opris, A. Tasman y M. F. Casanova, «Exploratory Study of rTMS Neuromodulation Effects on Electrocortical Functional Measures of Performance in an Oddball Test and Behavioral Symptoms in Autism,» *Frontiers in Systems Neuroscience*, p. 12, 2018.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of AAAI, AAAIMX and/or the editor(s). AAAI, AAAIMX and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.